

National Pedagogy Of The Peoples Of Central Asia And The Idea Of Human Development And Improvement

Файзуллаева Зебунисо Буходировна

доктор философии (PhD) по педагогическим наукам,
ТГПУ им. Низами

Abstract: *The article is devoted to the idea of human improvement in the works of great scientists of Central Asia. The formation of the idea of human improvement, although it originates from ancient philosophy, with the advent of Islam, having received support among the scientific world of the East, it is formed as a national value of Muslim peoples. Subsequently, the problem of man and his abilities are brought to the fore, and are gradually formed and improved by Quranic ideas. The transformation of the idea of human improvement into modern pedagogy provides an opportunity for the further formation of an intellectually and spiritually developed personality of young students.*

Keywords — Islamic values, Koranic ideas, human improvement, national values, mind, intellect, spiritual and moral education.

С первых дней приобретения независимости перед суверенными республиками Центральной Азии стояла задача – возродить исторические и культурные ценности народов, проживающих на этих территориях, где особую важность представляли исламские ценности.

Сегодня возрождение национальных ценностей, которые считались первоисточником духовного роста на протяжении многих тысячелетий становится актуальным вопросом исследований в педагогической науке. Глубокое и всестороннее изучение национальных и общечеловеческих ценностей, правильное определение их роли и места в воспитании и обучении подрастающего поколения, трансформация этих идей в современное образование приобретает научно-практическое значение.

За последнее время в связи с принятием Национальной программы по развитию народного образования в 2022–2026 годах, особое значение приобретает освещение богатого арсенала сложной системы знаний, мировоззрений, традиций народов Центральной Азии необходимых для духовного и интеллектуального развития молодого поколения в национальной учебной программе. Перед педагогами нашей республики поставлена сложная задача систематического изучения и постепенного внедрения национальных ценностей как основного фактора формирования и совершенствования личности в образовательную систему, в том числе и в национальную учебную программу.

Актуальность рассматриваемого вопроса состоит в обосновании значения национальных ценностей в духовном и нравственном воспитании молодого поколения для разработки научно-педагогических

концепций о воспитании и обучении, где идея совершенствования человека проходит красной нитью.

Известно, что педагогика берет свои истоки с античной древнегреческой философии, где проблема человека нашла свое полное выражение. Тогда именно человек оказывается в центре мироздания, поскольку ему единственно присуще познать окружающий мир. Именно с философских толкований античных мыслителей о значении познания и воспитания происходит наука о педагогике.

С VIII–IX веков восточные мыслители, в том числе и ученые из Центральной Азии начиная с Абу Наср аль-Фараби активно включаются к изучению античной философии, в том числе философию Аристотеля, который прежде всего выдвинул теорию познания. Первые педагогические мысли Абу Насра аль-Фараби выражены в его философских суждениях о роли знания, труда и воспитания. Также его силлогизмы об интеллекте (разум), как мыслительной способности человека тождествен с воспитанием, и он считает, что «разумна только добродетельная личность, обладающая верой, которая максимой своего поведения считает добро и не принимает зла» (3, с.74).

Именно с того времени на Востоке проблема человека и его способности выдвигаются на первый план, и постепенно формируется и совершенствуется кораническими идеями о том, что знание – совершенно четко задумано Всевышним для человека и требует действий в связи со словами. Для этого существуют предписания Корана, где будущая жизнь в описанных цветах и благах идет только через дисциплину. Он сделал человека свободными по отношению к своим

предписаниям и ответственными за него и перед ним. Об этом сообщается в Коране: «Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом. Однако поминают назидание только обладающие разумом» (Сура Аль-Бакара, 269 аят).

Исламская культура и наука окончательно утверждается среди мусульман, в том числе, народов Центральной Азии, а принцип образованности становится основой всеобщего развития личности и уммы.

Как образ жизни, мысли, основой целой цивилизации ислам сливает воедино духовное и светское начало. Именно поэтому мудрость Китая, Индии и всего Востока распространяется через науку и литературу в Европу, а открытия в области тригонометрии и алгебры открывают новые страницы аэродинамики, своевременные идеи в промышленности (особенно в производстве бумаги), медицине, фармацевтике, математики, физики, астрономии, географии, в строительстве кораблей, каналов прославляют мусульманскую цивилизацию во всем мире, а учрежденный в IX веке одно из крупнейших просветительских центров «Дом мудрости» в Багдаде халифом Абу аль-Аббасом аль-Мамуном абсорбирует греческие знания на Востоке.

Основой всех достижений мусульман становится целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства. Для народов Центральной Азии эти национальные ценности не были нововведением, так как еще со времен Заратуштры составляли сущность воспитания и основу полноценной развитой личности в обществе. Тем не менее целенаправленный процесс воспитания и обучения показывает свою эффективность и привлекательнее становится для народов.

Пророк Мухаммад (с.а.с.) не только просил учитывать психологию ребенка и его возрастные способности говоря о том, что «учитель должен учитывать сообразительность и степень понимания своего ученика. Нужно делиться с ним тем, что его разум способен понять, и не нагружать его большим», но и воспитывал учителей. Так он обращается к некоторым учителям: «учитель не должен способствовать развитию сомнений, ведь они могут остаться в сердце, и их будет очень трудно вывести оттуда, что приведет к несчастью и разрушению человека» (1, с.81).

Многочисленные хадисы о жизни Пророка Мухаммада (с.а.с.) говорят о том, что необходимо систематизировать обучение и воспитание. Обучение и воспитание сливаются воедино как основные принципы жизни каждого человека в обществе, смысл и жизненная позиция каждого мусульманина.

В дальнейшем аль-Фараби, аль-Хорезми и Ибн Сина через свои философские и научные трактаты освещают истинный смысл, значение знания и призывают всех к совершенствованию знаний. Ими ставятся

методические рекомендации и задачи к овладению наукам, которые состоят из трех основных принципов:

1. Воспитание совершенной личности через нормы и положения Корана;
2. Воспитание совершенной личности через изучение творческого наследия ведущих мыслителей Востока;
3. Самосовершенствование и самореализация.

На примере таких произведений как «Кабуснаме» Кайковуса или «Бустан» и «Гулистан» Саади Ширази на протяжении многих веков определяются основные позиции исламского воспитания и образования.

Философские откровения Ибн Сины о человеческом разуме и научно обоснованные доводы о процессе познания с медицинской точки зрения, еще раз доказывают всему человечеству роль самосовершенствования и самореализации в достижении цели. Эталонном такого самосовершенствования становится личность самого Ибн Сины. Ученый в своем произведении «Гадбири манзил» отмечает: «В качестве тех элементов, которые способствуют воспитанию человеческой души предпочтение отводится разуму. Разум руководит человеческой душой. Именно разум оберегает человека от злых и неразумных поступков» (2, с.17). Через разумную душу он считает возможным проложить путь и к познанию научных дисциплин.

Хусейн Воиз Кашифи даёт такие советы: мюрид, во-первых, должен быть совершенным, во-вторых – умным, в-третьих – истинным мусульманином, в-четвертых – талибом, т.е. стремящимся к знаниям, в-пятых – преданным, в-шестых – покорным, в-седьмых – смышлённым, в-восьмых – спокойным, в-девятых – терпеливым, в-десятых – здоровым (4, с.45).

Советы, наставления, предписания, положения переданные через литературу, философскую или исламскую науку нашими предками оставили несомненно яркий свет в истории педагогической мысли народов Центральной Азии. Совершенствование человека через знание, труд, самоорганизацию, самореализацию, высокие нравственные качества, поддержание здоровья имеет особую актуальность в воспитании и обучении современной молодежи. Как часть общечеловеческих ценностей, испокон веков переходящие из поколения в поколение наши национальные ценности имеют возможность правильно формировать мышление молодого поколения, сделать содержательной и целенаправленной их позицию в жизни.

Освещение педагогических идей представителей литературы и науки Востока, высоконравственные положения и постулаты исламской религии, трансформация этих идей в современную программу обучения и воспитания смогут проложить основу для совершенствования и формирования интеллектуально и духовно развитой личности учащегося молодежи. Для

того, чтобы реализовать поставленные задачи перед педагогикой стоит вопрос широкого внедрения этих идей при разработке учебных планов, программ, организационной и воспитательной работы в образовательной системе.

REFERENCES

- [1] Абдуль-Фаттах Абу Гудда. Учитель Мухаммад // Abd al-Fattah Abu Ghuddah. Muhammad صلى الله عليه وسلم the Perfect Teacher / Translated by Mahomed Mahomed. – South Africa, Heidelberg: Muslims at Work, 2013, стр. 81.
- [2] Абӯалӣ Ибни Сино. Осори мунтахаб. Душанбе: «Ирфон», 1980, стр.17.
- [3] Ким Л.М., Боретский О.М. Понятие интеллекта у ал-Фараби и современность // Вестник КазНУ. №4 (58), 2016, стр. 74.
Хусайн Воиз Кошифӣ Футувватномаи султонӣ. Ахлоқи Мӯҳсинӣ. Рисолаи «Ҳотамия», – Душанбе: Адиб, 1991, стр. 45.